

PRIOLOG POZNAVANJU PROMENA KVALITATIVNIH PARAMETARA VODA VRELA BANJE KOD VALJEVA

A CONTRIBUTION TO THE KNOWLEDGE OF THE QUALITATIVE PARAMETERS CHANGES OF KARST SPRING BANJA NEAR VALJEVO

Jovana Lončar¹, Maša Vulović², Veljko Marinović¹, Branislav Petrović¹, Radisav Golubović², Vesna Ristić Vakanjac¹

¹ Rudarsko-geološki fakultet, Đušina 7, 11000 Beograd, E-mail: g36-22@rgf.bg.ac.rs, masavulovic99@gmail.com, veljko.marinovic@rgf.bg.ac.rs, branislav.petrovic@rgf.bg.ac.rs, vesna.ristic@rgf.bg.ac.rs

² Istraživačka stanica Petnica, 14104 Valjevo, E-mail: radisav.golubovic@petnica.rs

APSTRAKT: Zbog nepristupačnosti karstnih masiva i nenaseljenosti slivova karstnih vrela, često se sprovode osmatranja parametara kvaliteta i kvantiteta voda sporadično, po potrebi i to godišnje, sezonski/kvartalno, mesečno, nedeljno. Analize ovako formiranih nizova mogu dovesti do pogrešnih zaključaka, naročito kada se vrše analize ekstrema. Međutim, kada su u pitanju karstne izdanske vode, režim pojedinih parametara može biti jako uslovljen pluviografskim režimom. Najčešći su slučajevi da nakon otapanja snežnog pokrivača, zatim pri kišama jačih intenziteta ili dužih trajanja dolazi do skoro istovremenog porasta vodostaja odnosno isticanja voda karstnog vrela, a sinhrono sa ovim i naglog skoka mutnoće, količine suspendovanog nanosa, zatim ukupnog broja bakterija, itd. Da bi se sagledao uticaj pluviografskog režima na režim kvantitativnih i kvalitativnih parametara, potrebno je posedovati dovoljno dug niz svakodnevnih osmatranja parametara od interesa. U konkretnom slučaju, od strane zaposlenih u Istraživačkoj stanici Petnica, od 1991. godine uspostavljen je monitoring kvalitativnih i kvantitativnih parametara vrela Banje kao i padavina koje su zabeležene na slivu ovog vrela. Vršena je analiza na oko 15 parametara kvaliteta ovih voda, a u ovom radu će biti data korelaciona analiza i pluviografski uticaj na pojavu porasta mutnoće, suspendovanog nanosa, broja bakterija i hidrograma isticanja.

Ključne reči: karstno vrelo, režim isticanja, padavine, suspendovani nanos, ukupni broj bakterija

ABSTRACT: Due to the inaccessibility of the karst massifs and the uninhabited areas of the karst springs catchment area, water quality and quantity parameters are often monitored sporadically. Analysis of series formed this way can lead to wrong conclusions. Regarding karst spring waters, the regime of specific parameters can be strongly conditioned by the pluviographic regime. In most cases, after the melting of the snow cover or during intense or long-lasting rains, there is an almost simultaneous rise in the water level, outflow of spring water and simultaneously with this, a sudden increase in turbidity, the amount of suspended sediment, the total number of bacteria, etc. To analyze the influence of the pluviographic regime on the regime of quantitative and qualitative parameters, it is necessary to have a sufficiently long series of daily observations of the selected parameters. In the period from 1991 monitoring of the qualitative and quantitative parameters of the Banja spring and the monitoring of precipitation in the drainage basin of this spring, was established by the employees of the Petnica Science Center. This paper will give a correlation analysis and pluviographic influence on the increase of turbidity, suspended sediment, number of bacteria and discharge hydrograph.

Key words: Karst spring, discharge regime, precipitation, suspended sediment, total number of bacteria

UVOD

Kada govorimo o karstnim vrelima, zbog nepristupačnosti mesta na kojima se javljaju, često je teško uspostaviti monitoring kvalitativnih i kvantitativnih parametara ovih značajnih izdanskih voda visokog kvaliteta. Sa pojavom automatskih stanica koje u digitalnom obliku mogu beležiti nivoe voda i koje rade uz pomoć solarne energije, problem praćenja kvantitativnog režima isticanja je delimično rešen. Međutim, praćenje promene parametara kvaliteta iziskuje svakodnevni odlazak do karstnog vrela, vršenje uzorkovanja i vršenje hemijske analize uzetog uzorka, što je, kada su u pitanju vrela koja dreniraju nepristupačne karstne masive često nemoguće izvesti.

Vrelo reke Banje, poznato i pod imenom Petničko vrelo, nalazi se u zapadnoj Srbiji, 7km jugoistočno od Valjeva. Vrelo ističe iz Petničke pećine (181 mnm), a drenaža je uslovljena barijerom miocenskih

sedimentata. Izvor se odlikuje povremenim karakterom, sa vidljivim dnevnim oscilacijama proticaja (Simić, 1990; Lazarević, 1996). Pećina se sastoji iz gornjeg i donjeg dela sa dva zasebna ulaza. Iz donjeg, hidrološki aktivnog dela pećine, ističe reka Banja. Gornji, hidrološki neaktivni deo pećine, čiji se ulaz, takođe, nalazi na severnoj strani padine brda Rogljević, sastoji se od dugačke i razgranate mreže pećinskih kanala (Dimitrijević 1997). Samo vrelo drenira karstno slivno područje ukupne površine od 19,2 km². Područje je formirano na krečnjacima trijasko starosti, koji su jednim delom prekriveni miocensko-pliocenskim sedimentima. Na slivnom području vrela reke Banje nalaze se dva ponora, ponor Pećurine i ponorska zona u centralnom delu slivne površine. Veza između vrela i ponora više puta je konstatovana i potvrđena (Ristić *et al.* 2000) (slika 1).

Za potrebe praćenja režima kvantitativnih i kvalitativnih parametara vrela Banje, na samom vrelu je postavljena vodomerna letva sa ciljem praćenja promena količina vode koje ističu na ovom vrelu, a za potrebe praćenja promene kvalitativnih parametara karstnih voda, vršeno je, takođe, svakodnevno uzorkovanje istih. Radi formiranja veza padavine - isticanje, u okviru istraživačke stanice Petnica (IS Petnica) postavljen je kišomer za dobijanje dnevnih suma padavina, ali i uzimanje kišnice za potrebe praćenja promene pojedinih parametara kvaliteta padavina. Sa osmatranjima se otpočelo 1991. godine i ova merenja i uzorkovanja voda vršena su u ukupnom periodu od 10 godina. Na osnovu dobijenih rezultata do sada su objavljeni radovi koji su se uglavnom bazirali na analizi uticaja padavina na formiranje isticanja (Papić *et al.* 1998, Golubović *et al.* 2014), zatim promene koncentracija nitrata jona u Petničkom vrelu i u padavinama (Ristić *et al.* 2000, Ristić Vakanjac *et al.* 2013), analiza režima isticanja voda iz vrela Banje (Ristić Vakanjac *et al.* 2015) kao i analiza režima ukupnih bakterija zabeleženih u ovom vrelu (Ristić Vakanjac *et al.* 2017).

Kako do sada nisu objavljeni rezultati vezani za pH, elektroprovodljivost, suspendovani nanos, mutnoću i to u korelaciji sa isticanjem vrela Banje kao i zabeleženih padavina, ovde će se dati njihova preliminarna analiza. Pored pomenutih parametara, data je i analiza ukupnog broja bakterija na dnevnom nivou ali sa aspekta korelisanosti pojava maksimalnih vrednosti bakterija i ostalih analiziranih parametara. Analiziran je period od 1991-1995. godine.

Slika 1. Hidrogeološka karta vrela Banje sa pretpostavljenom hidrogeološkom vododelnicom
Figure 1. Hydrogeological map of the hot springs of Banja with the assumed hydrogeological watershed

METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA

U periodu 1991-1995. godine uzorkovanje voda vrela Banje vršeno je svakog dana u 7 časova. Uporedno je osmatran i zabeležen vodostaj voda u trenutku kada je vršeno uzorkovanje. Za potrebe merenja sumarnih dnevnih padavina postavljen je kišomer u okviru IS Petnica. Analiza razmatranih parametara (elektroprovodljivost, pH, suspendovani nanos, mutnoća, ukupan broj bakterija) u uzorcima vode vršena je svakodnevno na uzorcima vode iz vrela, kao i na uzorcima kišnice, za dane kada je bilo padavina. Parametri su određivani korišćenjem pH-metra, konduktometra i spektrofotometra. Suspendovani nanos određen je filtriranjem i sušenjem, nakon čega je masa uzorka izmerena na analitičkoj vagi. Ukupan broj bakterija određen je mikrobiološkom analizom, metodom agarne ploče.

REZULTATI SA DISKUSIJOM

Na osnovu sprovedenih merenja i izvršenih hemijskih analiza u tabeli 1 date se srednje godišnje vrednosti parametara koji su razmatrani, dok su na slikama 2-6 dati uporedni dijagrami promena dnevnih vrednosti u razmatranom periodu.

Rezultati ukazuju da vrelo reke Banje predstavlja tipičan primer karstnog vrela, sa izraženim godišnjim oscilacijama izdašnosti. Na osnovu uporednog dijagrama promene izdašnosti i sumarnih dnevnih padavina može se zaključiti da režim vrela najvećim delom zavisi od režima padavina (slika 2). Veće vrednosti izdašnosti javljaju se u prolećnom periodu, dok su minimalne vrednosti prisutne tokom jesenjeg perioda. Brzo povećanje izdašnosti izvora nakon padavina ukazuje na brzu vodozamenu u karstnoj izdani. Na osnovu uporednog dijagrama promene izdašnosti i elektroprovodljivosti može se zaključiti da se sa povećanjem izdašnosti smanjuje elektroprovodljivost. Maksimumi na dijagramu promene izdašnosti poklapaju se sa minimumima na dijagramu promene elektroprovodljivosti. U periodu velikih voda, usled velikog priliva vode u karstnu izdan, dolazi do razblaživanja i smanjivanja koncentracije rastvorenih materija u vodi, kao i do kraćeg zadržavanja vode u podzemlju, zbog čega se elektroprovodljivost smanjuje. U periodu malih voda, kada je količina i izdašnost vode u vrelu manja, elektroprovodljivost je viša, usled dužeg zadržavanja vode u podzemlju, čime se ona obogaćuje rastvorenim mineralnim materijama (slika 2).

Na osnovu uporednog dijagrama promene izdašnosti i ukupnog broja bakterija u vodama karstnog vrela Banje, može se zaključiti da neposredno posle povećanja izdašnosti dolazi i do povećanja ukupnog broja bakterija (slika 3). Pik na dijagramu izdašnosti poklapa se sa pikom na dijagramu ukupnog broja bakterija (april 1995. godine). Uočava se da posle povećanja izdašnosti, sa par dana zakašnjenja, sledi povećanje bakterija u vodi. Pikovi bakterija se pretežno javljaju u prolećnom periodu (april), nakon padavina i topljenja snega. Vreme koje podzemna voda u periodu velikih voda provede u podzemlju, ograničava i vreme za koje se obavlja prirodno prečišćavanje infiltrirane vode. Samim tim veće količine bakterija se javljaju pri kraćem zadržavanju vode u izdani. Veća količina bakterija u periodu većeg priliva vode u karstnoj izdani je posledica brze vodozamenene.

Slika 2. Uporedni dijagram promene izdašnosti i elektroprovodljivosti karstnog vrela Banje i sumarnih dnevnih padavina
Figure 2. Comparative diagram of discharges regime and electrical conductivity of the Banja karst spring and daily sum of precipitation

Sa povećanjem izdašnosti smanjuje se pH vrednost, odnosno u recesionim periodima pH vrednost raste do 7,69 (1. oktobar 1992). U sušnom periodu uočava se porast pH vrednosti. Sa povećanjem padavina dolazi i do opadanja pH (slika 4).

Tabela 1. Srednje godišnje vrednosti i apsolutno maksimalne vrednosti parametara koji su analizirani u ovom radu
Table 1. Mean annual values and absolute maximum values of the parameters analyzed in this paper

parametar		1991	1992	1993	1994	1995	1991-1995
Q (l/s)	min	29.37	66.67	68.79	83.07	101.26	29.37
	sr	144.23	186.29	168.59	158.71	233.42	178.5164
	max	567.42	497.99	552.44	554.57	715.78	715.78
P (mm)	suma	821.0	736.7	675.8	734.1	1025.2	3992.8
	br dana	120	107	102	110	144	583
pH	min	7.03	7.02	7.01	6.93	6.96	6.93
	sr	7.18	7.21	7.19	7.07	7.15	7.16
	max	7.43	7.69	7.39	7.22	7.35	7.69
Ec (µS/cm)	min	371	414	373	423	364	364
	sr	485.88	495.77	492.56	494.40	491.37	492.04
	max	530	529	542	512	532	542
bakterije (ukupan broj)	sr	47.3	44.6	45.8	61.0	165.3	73.2
	max	420	1053.6	1051.6	1100	2130	2130
suspendovani nanos (mg/l)	sr	31.96	32.57	16.77	7.76	15.92	20.91
	max	468.1	1923	320.4	264	361.2	1923
mutnoća (FTU)	sr	17	17	11	5	10	12.10
	max	255	450	155	114	115	450

Porast mutnoće, kao i količina suspendovanog nanosa prati porast izdašnosti (slika 5 i slika 6). Mutnoća i pojava suspendovanog nanosa u vodi vezuje se za kiše jakog intenziteta, koje izazivaju povećanje izdašnosti vrela. Pikovi vrednosti mutnoće i suspendovanog nanosa se poklapaju, sa maksimumom 14. jula 1992. Može se zaključiti da mutnoća vodi poreklo od suspendovanog nanosa, koji se aktivira nailaskom velike količine vode. Usled povećanja izdašnosti vrela, pokreće se suspendovani materijal nataložen u karstnim kanalima tokom sušnog perioda. Kako se pikovi mutnoće ne poklapaju sa pikovima ukupnog broja bakterija, može se pretpostaviti da mutnoća nije indikator bakteriološkog zagađenja. Povećanje mutnoće je u direktnoj vezi sa povećanjem suspendovanog nanosa u vrelu Banje, što je posledica povećanja izdašnosti vrela usled padavina.

Slika 3. Uporedni dijagram promene izdašnosti i ukupnog broja bakterija u vodama karstnog vrela Banje
Figure 3. Comparative diagram of discharges regime and total number of bacteria in the water of the Banja karst spring

Slika 4. Uporedni dijagram promene izdašnosti i pH vrednosti voda karstnog vrela Banje
Figure 4. Comparative diagram of discharges regime and pH values of the Banja karst spring

Slika 5. Uporedni dijagram promene izdašnosti i suspendovanog nanosa karstnog vrela Banje

Figure 5. Comparative diagram of discharges regime and suspended sediment in the water of the Banja karst spring

Slika 6. Uporedni dijagram promene izdašnosti i mutnoće karstnog vrela Banje
Figure 6. Comparative diagram of discharges regime and water turbidity of the Banja karst spring

ZAKLJUČAK

Na osnovu dobijenih rezultata može se zaključiti da vrelo reke Banje predstavlja tipičan primer gravitacionog karstnog izvora. Režim vrela najvećim delom zavisi od režima padavina. Brzo povećanje izdašnosti izvora nakon padavina ukazuje na brzu vodozamenu u karstnoj izdani. Elektroprovodljivost se smanjuje sa povećanjem izdašnosti. U periodu velikih voda, usled velikog priliva vode u vrelo, dolazi do razblaživanja koncentracije rastvorenih materija u vodi, zbog čega se elektroprovodljivost smanjuje. U periodu malih voda, elektroprovodljivost je viša usled dužeg zadržavanja vode u podzemlju, čime se ona obogaćuje rastvorenim mineralnim materijama. Uočava se da posle povećanja izdašnosti, sa par dana zakašnjenja, sledi povećanje broja bakterija u vodi. Pikovi bakterija se pretežno javljaju u prolećnom periodu (april), nakon padavina i topljenja snega. Veća količina bakterija u periodu većeg priliva vode u karstnoj izdani je posledica brze vodozamene. U sušnom periodu uočava se porast pH vrednosti. Sa povećanjem padavina dolazi do povećanja izdašnosti i opadanja pH vrednosti. Usled povećanja izdašnosti vrela, pokreće se suspendovani materijal nataložen u karstnim kanalima. Povećanje mutnoće je u direktnoj vezi sa povećanjem suspendovanog nanosa u vrelu Banje, što je posledica povećanja izdašnosti vrela usled padavina. Može se zaključiti da izdašnost uslovljava i ima uticaj na sve analizirane parametre kvaliteta vrela reke Banje.

LITERATURA

- Dimitrijević V., 1997: *Gornjopleistocenski sisari iz pećinskih naslaga Srbije – doktorska disertacija*, Rudarsko-geološki fakultet Univerziteta u Beogradu, Đušina 7, Beograd.
- Golubović R., Ristić Vakanjac V., Papić P., 2014: *Uticaj padavina na hidrohemijski režim vrela Banje kod Petnice*, Zbornik Srpskog geološkog društva (Ed. Zoran Stevanović), str. 145-158, ISSN 0372-9966, COBISS.SR-ID 70169095, Publisher: Srpsko geološko društvo
- Lazarević R., 1996: *Karst of Valjevo – Caves, Holes, karst Hydrography (in Serbian)*, Serbian Geographic Society, Belgrade.
- Papić P., Ristić V., Golubović R., Damnjanović V., 1998: *Influence of the physico-chemical properties of rainfall on karst groundwater quality*, Theoretical and Applied karstology, volume 11-12/1998-1999, pp. 145-148, Banja Herkulana, Rumenia.
- Ristić V., Papić P., Golubović R., Prohaska S., 2000: *A Correlation Analysis and simulation of Nitrates in Karst Ground water*, Monograph "Hydrogeological Research of Lithosphere in Serbia", Institute of Hydrogeology, Faculty of Mining and Geological, University of Belgrade, pp. 149-158, Belgrade.
- Ristić Vakanjac V., Papić P., Golubović R., Damnjanović V., 2013: *Statistical Evaluation of Nitrates in Precipitation and Karst Springflow: The Petnica Spring in Western Serbia*, Journal TTEM - Technic Technologies Education Management (Ed. Džafer Kudumović), Vol. 8, No. 2, 5/6, pp 896-903, ISSN 1840-1503, Publisher DRUNPP, Sarajevo

- Ristić Vakanjac V., Papić P., Golubović R., Vakanjac B., Čokorilo Ilić M., Jokić M., 2015: Karst groundwater budget and discharge regime of Banja Spring near Petnica, Journal of Geographical Institute "Jovan Cvijic", SANU, Vol. 65/1, pp 19-32, ISSN 0350-7599, DOI:10.2298/IJGI1501019R,
- Ristić Vakanjac V., Golubović R., Polomčić D., Čokorilo Ilić M., Štrbački J., Bajić D., Ratković J., 2017: Autocorrelation and cross-correlation analyses of total bacteria: Case study of Banja karst spring in Valjevo, Serbia", *Proceedings of the national conference with international participation „Geosciences 2017“*, pp.145-146. Bulgarian Geological Society Sofia 2017
- Simić M., 1990: *Multipurpose use of groundwater of ValjevoMionica karst area (In Serbian)*, PhD Thesis, FMG, Belgrade